

ОДРЕЂИВАЊЕ РАЗЛИКА У ВРЕМЕНИМА ПРИСТИЗАЊА СИГНАЛА ДО 4 UHF ДАВАЧА И МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА У ЕНЕРГЕТСКОМ ТРАНСФОРМАТОРУ

DETERMINATION OF TIME DIFFERENCES OF ARRIVAL OF SIGNALS AT 4 UHF SENSORS AND A PARTIAL DISCHARGE POSITION IN POWER TRANSFORMER

Ђорђе Дуканац

Кратак садржај – У овом раду се применом симулација у МАТЛАБ-у представља како се помоћу четири давача, за два различита облика UHF сигнала, одређује место извора парцијалних пражњења у суду великог енергетског трансформатора. Сигнали имају нагли и постепени пораст амплитуде, респективно. После сажетог описа најважнијих врста UHF давача, описују се особине метода за одређивање разлика у временима пристизања између UHF сигнала до појединих давача. Објашњава се порекло шума и подесни метод за сузбијање шума из UHF сигнала. Узима се у обзир слабење појединих UHF сигнала проласком кроз изолациони систем енергетског трансформатора. Разматра се утицај остатка шума на тачност израчунавања разлика у временима пристизања сигнала.

Кључне речи – енергетски трансформатор – одређивање положаја извора – парцијална пражњења – UHF давач.

Abstract – This paper presents how the partial discharge source position can be determined in the tank of a large power transformer for the two different shapes of UHF signal, by using simulations in MATLAB. The signals have an abrupt and gradual increase of amplitude, respectively. After a brief description of the most important types of UHF sensors, characteristics of the method for calculation of time differences of arrival between the signals at individual sensors are described. The origin of the noise and the suitable method for noise suppression from the UHF signal are explained. An attenuation of individual UHF signals by passing through the insulation system of power transformer is taken into account. The influence of a residual noise on the calculation accuracy of the time differences of signals' arrival is considered.

Keywords – partial discharge (PD) – power transformer – source localization – UHF sensor.

УВОД

Енергетски трансформатори су неизоставни саставни делови постројења за производњу електричне енергије, преносних система и великих индустријских постројења. Они могу да се сматрају главним делом с обзиром на поузданост електроенергетске мреже. Из тог разлога, поуздан рад енергетских трансформатора је важан за сигурност напајања и углавном зависи од стања изолације. Ако се оштећење изолације [1] не открије и не поправи, првобитни недостаци могу да проузрокују да трансформатор ради изван својих нормалних параметара, на крају доводећи до катастрофалног квара који неће само да проузрокује штету над околном опремом и постројењем, већ такође подлеже прописаним новчаним казнама, доводи до губитка прихода и незадовољства корисника. Поузданост изолације трансформатора зависи од услова старења узрокованог радним електричним напрезањем, топлотним напрезањем услед преоптерећења, механичким напрезањем услед електромагнетских вибрација намотаја и језгра трансформатора, а такође било који загађивач (проводни или непроводни) присутан у течној изолацији може да изазове пренапрезање изолационог средства започињањем локалног парцијалног пражњења (ПП). Обавештење које се тиче откривања парцијалних пражњења у енергетском трансформатору није довољно да се изведе неопходна радња, зато што је положај парцијалних пражњења још увек непознат. Из тог разлога, неопходно је

одређивање места парцијалних пражњења да би се предложили поправне радње. UHF метод откривања парцијалних пражњења има многе предности у поређењу са другим методама, на пример, отпоран је на спољне околне шумове који утичу на мерење, смањује сложеност и цену конструкције трансформатора и обезбеђује тачно и прецизно одређивање места извора парцијалних пражњења.

ВРСТЕ UHF ДАВАЧА

UHF давачи би обично могли да се групишу у две врсте, као спољашњи и унутрашњи давачи. Најчешће су у употреби:

- 1) Прозорски UHF давач, који накнадно може да се угради у унапред обезбеђеном прозору од диелектрика на зиду трансформаторског суда и који садржи антену конструисану у облику Архимедове спиралне антене [2] (слика 1а)) или Хилбертове фракталне антене [3] (слика 1б)) и
- 2) Трансформаторска UHF сонда, за уградњу кроз уљни испусни вентил, чак и када је трансформатор у погону. Услед ограничења које се намеће помоћу уљног испусног вентила за пречник сонде, овај уређај је проста једнополна антена (слика 1в)).

Употреба UHF давача такође зависи од практичних ограничења. На пример, код старих енергетских трансформатора у погону, прозори од диелектрика нису присутни и једина могућност је да се монтира унутрашњи UHF давач кроз уљни испусни вентил. Из искуства са енергетским трансформаторима је предложено да је најпрепоручљивији опсег учестаности за откривање парцијалних пражњења обично 400–900 MHz.

Слика 1: *Различите конструкције антене за UHF давач: а) Архимедова спирална антена, б) Хилбертова фрактална антена четвртог реда, в) Једнополна антена.*

Figure 1. *Different designs of an antenna for UHF sensor: (a) Archimedean spiral antenna, (b) Forth order Hilbert fractal antenna, (c) Monopole antenna.*

РАЗЛИКА У ВРЕМЕНИМА ПРИСТИЗАЊА СИГНАЛА

Да би се израчунало место извора парцијалних пражњења у тродимензионалном простору, бар четири давача морају да се користе, пошто су непозната времена приспећа сигнала парцијалних пражњења од извора до појединачних давача.

Примљени сигнал на UHF давачу зависи од:

- Типа извора парцијалних пражњења;
- Положаја извора ПП (који је непознат и који се овде тражи);
- Фреквентног одзива давача и његовог положаја;
- Путање простирања између извора парцијалних пражњења и UHF давача [4]. Она је одређена помоћу унутрашње структуре или конструкције или распореда трансформатора.

Разлике у временима пристизања између UHF сигнала до појединих давача могу да се одреде, нпр. применом методе откривања првог врха. Први врх сигнала парцијалних пражњења се одређује као тачка где таласни облик достиже прву највећу локалну амплитуду која је изнад вредности прага. Разлика у временима пристизања сигнала се одређује као временска разлика између првих врхова два одговарајућа сигнала парцијалног пражњења.

Поред горе поменутих чинилаца који утичу на примљени сигнал, израчунавања разлика у временима пристизања између UHF сигнала парцијалних пражњења до давача зависе од:

- Времена одзива давача. Различити UHF давачи могу да имају различите одзиве;
- Броја узорака у секунди дигиталног осцилоскопа за снимање сигнала парцијалних пражњења, на који је UHF давач повезан;
- Топлотног шума;
- Тачности изабраног метода за израчунавање разлика у временима пристизања између повезаних UHF сигнала парцијалних пражњења до давача;
- Тачности изабраног метода за сузбијање шума.

Проблем са одређивањем времена пристизања заснованог на првом врху је тај што он зависи од резонантне учестаности која потиче од пута простирања сигнала парцијалних пражњења (и узајамног дејства тог долазног сигнала са фреквентним одзивом UHF давача). Када се UHF давачи примењују у гасом изолованим постројењима [5], тај проблем је очигледан. Међутим, у случају великих енергетских трансформатора, ефекти одбијања електромагнетних таласа на облике сигнала на UHF давачима су обично значајни после неколико првих врхова [6], тако да метод откривања првог врха може да буде користан.

ОКОЛНИ ШУМ

Шум збијен у UHF опсегу се састоји од: непрекидног синусоидног нежељеног сигнала из комуникационих система, топлотног шума из система за откривање сигнала и од топлотних утицаја намотаја и периодичног импулсно обликованог шума од рада тиристора [7, 8]. У великим енергетским трансформаторима, спољни шумови као што је шум од комуникационих система и периодични импулсно обликовани шум од рада тиристора су јако сузбијени због дејства заштите суда на унутрашње импулсе парцијалних пражњења. У овом раду се разматра топлотни шум. Он има раван спектар снаге, са једнаким снагама при свим учестаностима. Топлотни шум у електронским системима се обично опонаша процесом белог Гаусовог шума.

МУЛТИВАРИЈАНТНО УКЛАЊАЊЕ ШУМА ТАЛАСИЋИМА

Техника уклањања шума помоћу таласића се назива упоређење с прагом [9, 10]. Она је подељена на три корака. Први се састоји у израчунавању сачинилаца трансформације помоћу таласића, што је линеарна радња. Други корак се састоји од упоређења ових сачинилаца са вредношћу прага. Последњи корак је инверзија сачинилаца упоређених с вредношћу прага применом инверзне трансформације помоћу таласића, што доводи до уклањања шума из сигнала.

Други уобичајени приступ јесте да се уклоне необавештајне компоненте сигнала путем смањења обима. Ово може да се постигне помоћу анализе главних компоненти која омогућава изражавање скупа података у новом смањеном обиму, чиме се до крајности увећава његова варијанса. Прве компоненте овог новог обима задржавају већину промене у подацима и тако већину важних података. Мултиваријантно уклањање шума помоћу таласића је јединствени метод којим се искоришћавају два наведена приступа. Други корак је промењен, где су детаљни сачиниоци сада упоређени с прагом пошто су били израчунати на основу анализе главних компоненти. Истовремено, анализа главних компоненти се изводи над сачиниоцима за приближне вредности, да би се задржале само најважније особине спектра.

СЛАБЉЕЊЕ СИГНАЛА

Мада се енергија UHF извора парцијалних пражњења израчује у скоро свим правцима, неки део електромагнетског таласног фронта ће да следи најкраћи, најнепосреднији пут између извора парцијалних пражњења и пријемне антене. Пошто уље и папир имају скоро исте диелектричне параметре, посебно пермитивности, на простирање UHF таласа једва да утиче комбинација уља и папира. Услед умерено ослабљеног простирања UHF таласа у суду трансформатора, откривање електромагнетског таласа је врло осетљиво [11]. На слабљење UHF сигнала у трансформатору углавном утиче растојање између извора ПП и UHF давача. Слабљење засновано на растојању има малу промену, између 0,5 и 2,5 dB/m. Може да се претпостави усредњено слабљење по метру од 2 dB/m [12]. У многим случајевима, уз мудар размештај UHF давача, тачност одређивања места извора парцијалних пражњења ће да буде довољно корисна, чак и ако унутрашња структура трансформатора није узета у обзир [7].

ПРИМЕНА ЧЕТИРИ UHF ДАВАЧА

Програм у MATLAB рачунарском окружењу је написан за извођење симулација UHF сигнала парцијалних пражњења и прорачун места извора парцијалних пражњења у суду енергетског трансформатора. Разматрају се једноструко- и двоструко-експоненцијално опадајући осцилујући UHF сигнали који путују од извора парцијалних пражњења чији се положај одређује до четири UHF давача. Разлике у времену приспећа између сигнала се одређују у односу на референтни давач 1 и, засновано на њима, просторне координате извора ПП се прорачунавају коришћењем метода откривања првог врха. Претпостављен је бели Гаусов шум који има снагу -15 dBW. Шум се сузбија из сигнала коришћењем меке методе прага засноване на проналазачком методу Штајнове непристрасне процене ризика. Ниво разлагања је 5. Ниво режима проширења сигнала симетричним пресликавањем граничних вредности је 5.

За примере је узет енергетски трансформатор за виши назначени напон 400kV и назначену привидну снагу 450MVA, који има димензије суда дужине 10m, ширине 3,5m и висине 4m. У прорачунима, положаји четири UHF давача у суду трансформатора су: D_1 (-4,96; -1,65; 1,85) m, D_2 (0; 0; 1,96) m, D_3 (4,96; 1,63; 1,88) m и D_4 (-4,9; 1,71; 1,91) m. Брзина узимања узорака је 160 GS/s (гига узорака у секунди) или 6,25 ps/узорку. У табели 1 је приказано типичних двадесет предложених положаја извора парцијалних пражњења који се испитују.

Табела 1: Предложене координате извора парцијалних пражњења.
Table 1. Proposed coordinates of partial discharge source.

Број	x (m)	y (m)	z (m)	Број	x (m)	y (m)	z (m)
1	4,95	-1,7	-1,95	11	0,09	-0,66	-0,33
2	3,15	0,45	-0,33	12	0,13	-1,05	0,55
3	4,48	1,12	1,18	13	-1,29	0,34	1,43
4	-0,25	-1,01	0,55	14	0,75	-0,98	0,63
5	-0,21	0,89	0	15	-2,07	0,13	0,12
6	4,47	1,12	1,18	16	0,55	1,41	-0,57
7	1,45	-1,24	1,34	17	-3,43	0,05	-0,27
8	1,08	0,02	0,03	18	1,78	-1,26	0,77
9	2,2	-0,37	1,22	19	-0,76	-1,07	-0,23
10	0	0	1	20	-4,85	1,7	1,95

У првом примеру, претпостављен UHF сигнал који одлази из извора парцијалних пражњења при $t=0$ је једноструко-експоненцијално опадајући осцилаторни сигнал, са амплитудом напона од 25 mV, док је у другом примеру, UHF сигнал двоструко-експоненцијално опадајући осцилаторни сигнал са амплитудом напона од 280 mV. UHF учестаност оба сигнала је 600

MHz, a њихов временски сачинилац слабљења је 50 ns. Такође је узет у обзир средњи напонски однос губитака од 0,8 по метру у суду трансформатора.

После прорачуна, на сликама 2 и 3 су приказане апсолутне грешке и одговарајуће средње апсолутне грешке у координатама извора ПП у двадесет тачака, када се користе једноструко- и двоструко-експоненцијално опадајући осцилаторни UHF сигнали са сузбијеним шумом, респективно.

У случају једноструко-експоненцијално опадајућег осцилаторног UHF сигнала са сузбијеним шумом, са слике 2а) се види да је средња апсолутна грешка положаја извора ПП на максимуму од 7,3 mm у z-координати. У најгорем случају, када се извор ПП налази у тачки I_6 (4,47; 1,12; 1,18) m, апсолутна грешка у z-координати је на максимуму од 39,3 mm и она је 0,98 % од висине трансформаторског суда.

У случају двоструко-експоненцијално опадајућег осцилаторног UHF сигнала са сузбијеним шумом, са слике 2б) се види да је средња апсолутна грешка положаја извора ПП на максимуму од 6 mm у z-координати. У најгорем случају, када се извор ПП налази у тачки I_{20} (-4,85; 1,70; 1,95) m, апсолутна грешка у z-координати је на највећој вредности од 24 mm и она је 0,6 % од висине трансформаторског суда.

Слика 2: Апсолутне грешке ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$) и средње апсолутне грешке ($\Delta x_s, \Delta y_s, \Delta z_s$) у појединим координатама положаја извора ПП за: а) једноструко- и б) двоструко-експоненцијално опадајући осцилаторни сигнал.

Figure 2. The absolute errors ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$) and the mean absolute errors ($\Delta x_s, \Delta y_s, \Delta z_s$) in single coordinates of the PD source position for: a) single- and b) double-exponential decay oscillating signal.

Из резултата на сликама 2а) и 2б), може да се закључи да су средње апсолутне грешке у појединачним координатама респективно мање за двоструко- него за једноструко-експоненцијално опадајуће сигнале са сузбијеним шумом.

Једноструко експоненцијално опадајући осцилаторни UHF сигнали са сузбијеним шумом су приказани на слици 3 за претпостављени положај I_6 (4,47; 1,12; 1,18) m извора парцијалних пражњења за који се јавља најгори случај одступања израчунатог положаја I_6' (4,4832; 1,1247; 1,1407) m.

На слици 5а), плавом тачком и циклума-црвеном тачком су приказани предложени положај I_6 и израчунати положај I_6' извора парцијалних пражњења, респективно. Црвеним тачкама приказан је распоред четири UHF давача у суду трансформатора. Место I_6' извора ПП је израчунато после мултиваријантног уклањања шума помоћу таласића.

Слика 3: Симулација једноструко-експоненцијално опадајућих осцилаторних UHF сигнала парцијалних пражњења на давачима 1, 2, 3 и 4 после сузбијања шума. Претпостављено је да је извор ПП у тачки $I_6(4,47; 1,12; 1,18)m$.

Figure 3. Simulation of the single-exponential decay oscillating UHF partial discharge signals at sensors 1, 2, 3 and 4, after the multivariate wavelet denoising of the signals.

It was proposed that the PD source was at the point $I_6(4.47, 1.12, 1.18)m$.

Двоструко експоненцијално опадајући осцилаторни UHF сигнали са сузбијеним шумом су приказани на слици 4 за претпостављени положај $I_{20}(-4,85; 1,70; 1,95) m$ извора парцијалних пражњења за који се јавља најгори случај одступања израчунатог положаја $I_{20}'(-4,8603; 1,7113; 1,974) m$. На слици 5б), плавом тачком и циклума-црвеном тачком су приказани предложени положај I_{20} и израчунати положај I_{20}' извора ПП, респективно.

Слика 4: Симулација двоструко-експоненцијално опадајућих осцилаторних UHF сигнала парцијалних пражњења на давачима 1, 2, 3 и 4 после сузбијања шума. Претпостављено је да је извор ПП у тачки $I_{20}(-4,85; 1,70; 1,95) m$.

Figure 4. Simulation of the double-exponential decay oscillating UHF partial discharge signals at sensors 1, 2, 3 and 4, after the multivariate wavelet denoising of the signals.

It was proposed that the PD source was at the point $I_{20}(-4.85, 1.70, 1.95) m$.

a) б)

Слика 5: *Најнеповољнији израчунати положај извора ПП је: а) I_6' у односу на задати положај I_6 при једноструко- односно б) I_{20}' у односу на задати положај I_{20} при двоструко-експоненцијално опадајућем осцилаторном UHF сигналу.*

Figure 5. *The adverses calculated PD source position is: a) I_6' in relation to the given position I_6 at single- i.e. b) I_{20}' in relation to the given position I_{20} at double-exponential decay oscillating UHF signal.*

ЗАКЉУЧАК

Са предложеним распоредом давача, један од два могућа резултата представља положај извора парцијалних пражњења у суду, док је други резултат увек неприхватљив (тачка изван суда). Помоћу размештаја UHF давача коришћеног у овом раду, највећа одступања места извора ПП могу углавном да се појаве у два случаја или у комбинацији тих случајева.

Први случај може да буде када је један од давача близу извора парцијалних пражњења, док је други веома удаљен од извора ПП. Први врх сигнала на првом давачу је онда већи и оштрији него први врх сигнала на другом давачу. Други случај може да буде када је извор ПП на приближно једнаким (посебно веома великим) растојањима од пара давача, два пара давача, респективно, или три давача. У том случају, разлика у времену приспећа (РУВП) између сигнала на одговарајућем пару давача је блиска нули. Релативна грешка од РУВП расте када РУВП по апсолутној вредности тежи ка нули и тако може да достигне значајну вредност. Према томе, потпуно симетричан распоред UHF давача би требао да се избегне, због могућности добијања два различита резултата или велике апсолутне грешке или комплексне вредности положаја извора ПП у суду трансформатора. Један такав случај је када су сва четири давача монтирана близу различитих темена неке од страна суда.

ЛИТЕРАТУРА

1. C. J. Ribeiro, A. P. Marque, C. H. B. Azevedo, D. C. P. Souza, B. P. Alvarenga, R. G. Nogueira, "Faults and Defects in Power Transformers – A Case Study IEEE Electrical Insulation Conference," Montreal, QC, Canada, pp. 142-145, 2009.
2. C.A. Balanis, "Modern Antenna Handbook," John Wiley & Sons, Inc., Canada, 2008.
3. C. Cheng, J. Li, T. Jiang, Y. Wang, L. Du, "Recognition of partial discharge signals detected by ultra-high frequency Hilbert fractal antenna," Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering, Johannesburg, South Africa, 2009.
4. X. Zhao, Y. Cheng, Y. Meng, K. Wu, Y. Niu, "The propagation characteristics of UHF partial

discharge in power transformers with complex winding structure,” 2012 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), Montreal, QC, Canada, pp. 60-63, 2012.

5. Behrmann G., Wyss K., Weiss J. et al., “Signal Delay Effects of Solid Dielectrics on Time-of-Flight Measurements in GIS,” *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, Vol. 23, pp. 1275-1284, 2016.

6. Agoris P.D., Meijer S., Gulski E. et al., “On-line partial discharge detection on transformers,” 18th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2005), Turin, Italy, 2005.

7. Judd M.D., Yang L., Hunter I.B.B., “Partial discharge monitoring of power transformers using UHF sensors. Part 1: Sensors and signal interpretation,” *IEEE Electrical Insulation Magazine*, Vol. 21, pp. 5-14, 2005.

8. Jahangir H., Akbari A., Werle P. et al., “Possibility of PD Calibration on Power Transformers Using UHF Probes,” *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, Vol. 24, стр. 2968-2976, 2017.

9. Nason G.P., “Wavelet Methods in Statistics with R,” Springer-Verlag New York, USA, 2008.

10. Aminghafari M., Cheze N., Poggi J.M., “Multivariate denoising using wavelets and principal component analysis,” *Elsevier, Computational Statistics & Data Analysis*, Vol. 50, pp. 2381-2398. 2006.

11. Coenen S., Tenbohlen S., Strehl T. et al., “Fundamental characteristics of UHF PD probes and the radiation behavior of PD sources in power transformers,” 16th International Symposium on High Voltage Engineering, pp. 666-671, Cape Town, South Africa, 2009.

12. Coenen S., “Measurement of Partial Discharges in Power Transformers Using Electromagnetic Signals,” University of Stuttgart, pp. 70-73, Germany, 2012.